

XXXesx JOURNÉES SUR LE DÉVELOPPEMENT ATM 2014

Colloque international sur l'éthique, l'entrepreneuriat et le développement

29, 30 et 31 mai 2014 Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales Université Cadi
Ayyad, Marrakech

LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT FEMININ AU MAROC

THE BARRIERS TO MOROCCAN FEMALE ENTREPRENEURSHIP

Hind BOUZEKRAOUI

École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaâdi
h.bouzekraoui@uae.ac.ma

Driss FERHANE

École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaâdi
ferhane.driss@gmail.com

Résumé

L'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui reconnu comme l'une des principales sources de croissance, de création d'emplois, d'innovation et de richesses. Au cours des toutes dernières années, on a assisté à un accroissement considérable du nombre d'entreprises créées par des femmes dans le monde. Le Maroc quant à lui, devance plusieurs pays émergents et s'impose comme pays dominant sur le plan Africain. Cependant, le pourcentage d'entrepreneurs féminins reste très faible au Maroc.

Le présent article est divisé en deux parties. Dans la première partie nous présentons une synthèse des différents travaux de recherche menés dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. La deuxième partie a pour objectif de présenter dans un premier temps, un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, et de déterminer par la suite les obstacles qui freinent le développement de la femme entrepreneure marocaine, notamment en matière d'accès au financement, d'accès aux réseaux de soutien, conciliation vie privée/vie professionnelle ou encore en raison de pratiques sociales et culturelles discriminantes.

Mot clés : Entrepreneuriat féminin, femmes marocaines, femme entrepreneur, genre, création d'entreprise.

Abstract

In many countries female entrepreneurship is now considered key to successful economic and social development. In the last years, the number of women owned businesses has significantly increased. Morocco advances many emerging countries especially in Africa. However, female entrepreneurship in Morocco is still low. This article is divided into two parts. In the first part, we present a synthesis of the research conducted in the area of the woman entrepreneurship. In the second part, we present the state of women's entrepreneurship in Morocco, and the Barriers to development of Moroccan women entrepreneurs.

Keywords: __Female entrepreneurship, Moroccan women, women entrepreneur, gender, business creation.

Introduction

L'entrepreneuriat des femmes est aujourd'hui reconnu comme l'une des sources de la croissance, de la création d'emplois, d'innovation et de richesses. Au cours des dernières années, on assiste à une croissance du nombre des entreprises créées par les femmes dans le monde.

Placé en 13^{ème} position au niveau du développement de l'entrepreneuriat féminin, le Maroc devance plusieurs pays émergents et s'impose comme pays dominant sur le plan Africain. Or, malgré ce classement, le pourcentage d'entrepreneurs féminins reste très faible au Maroc.

Plus qu'avantageux, le tissu économique marocain représente un champ fertile au développement de l'esprit entrepreneurial féminin. Plusieurs atouts viennent pour diligenter l'intégration de la femme dans le domaine des affaires. En effet, dorénavant présente dans presque tous les secteurs d'activité au Maroc, la femme occupe de plus en plus un rôle intrinsèque dans les domaines socio-économiques mais aussi et surtout politiques.

De plus en plus conscientes de la place qu'elles occupent dans la société, les femmes marocaines sont plus que jamais décidées à faire valoir leur potentiel et à participer activement au développement économique, social, politique et institutionnel du pays.

Ainsi, les instances marocaines ont certes mis en place plusieurs programmes pour valoriser la contribution de la femme au développement du tissu socio-économique marocain, cependant plusieurs aspects restent tâchés d'ambiguïté à savoir : Les difficultés rencontrées aux différents stades de vie économique, de l'intention d'entreprendre au lancement, du démarrage tout en passant par la croissance à la maturité ou déclin. Selon un rapport de l'Association des Femmes Entrepreneurs du Maroc (Afem, 2005), peu de femmes, même les diplômées, sont tentées par la création d'entreprises, le taux de mortalité des jeunes firmes est trop élevé: 3 entreprises sur 5 meurent 3 ans après leur création.

En effet, les programmes d'appui et de soutien desservis se sont avérés pauvres et non aboutis, et plusieurs autres difficultés et obstacles sont rencontrés par la femme désirant se lancer en affaires ou ayant déjà fait un premier pas en entrepreneuriat.

Le présent article s'inscrit dans le cadre des travaux de recherches que nous menons actuellement sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc. L'article est divisé en deux parties, dans la première partie nous présentons une synthèse des travaux de recherche menés à travers le monde dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. La deuxième partie a pour objectif de présenter dans un premier temps, un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, et de déterminer par la suite les obstacles qui freinent le développement l'entrepreneuriat féminin au Maroc, notamment en matière d'accès au financement, d'accès aux réseaux de soutien, conciliation vie privée/vie professionnelle ou encore en raison de pratiques sociales et culturelles discriminantes.

1) L'entrepreneuriat féminin : Revue de littérature

L'entrepreneuriat féminin connaît un intérêt particulier et un développement rapide à travers le monde. Ainsi, les recherches menées dans ce domaine se sont développées d'une manière importante ces dernières années.

Dans la revue de littérature que ne présentons ci-dessous, nous nous sommes focalisés sur trois sujets majeurs : les caractéristiques socio-économiques, les motivations et les obstacles rencontrés.

1.1) Le profil socio-économique des femmes entrepreneures

Le profil socio-économique des femmes entrepreneures est l'un des aspects le plus abordé dans la littérature. Ne nous sommes intéressés à l'âge, la formation, l'influence familiale et l'expérience.

L'âge :

La plupart des études menées sur l'âge des femmes entrepreneures confirment que les femmes sont plus jeunes que les hommes au moment de se lancer dans un projet entrepreneurial. Welsch et Young (Welsch, 1982), Birlyey et Sandres (BIRLYEY, 1987) ont montré qu'aux états unis les femmes entrepreneures sont plus jeunes que les hommes entrepreneurs et indiquent que l'âge moyen pour les femmes se situe entre 25 et 40 ans, alors que pour les hommes, c'est plus que 43 ans.

Une autre étude menée par Lacasse (Lacasse, 1990), montre que l'âge moyen des femmes entrepreneures se situe entre 35 et 44 ans. C'est l'âge de maturité qui suscite la décision d'entreprendre étant donné les capacités et les expériences accumulées par les femmes. C'est l'âge qui va leur permettre de gérer efficacement leurs affaires. Legaré et St-Syr (Legaré, 2002) ont également montré à partir d'une enquête menée en 2002 au Canada, que les femmes entrepreneures appartiennent à une catégorie d'âge relativement plus jeune que celle des hommes.

Cependant, d'autres recherches effectuées par Hisrish et Peters (Hisrish, 1991) viennent contredire les études précédentes. Elles indiquent que les hommes se lancent dans une expérience entrepreneuriale à partir de 30 ans et que les femmes plutôt autour de 35 ans. Dans ce sens, d'autres recherches indiquent aussi que les femmes sont plus âgées que leurs homologues masculins au démarrage de leur projet (Watkins, 1984) (Burdette, 1990) et (Hernandez, 1997). Ce dernier après avoir mené une enquête en Afrique, a conclu que les femmes entrepreneures en Afrique sont plus âgées par rapport à leurs correspondantes européennes et explique que ce retard est dû à la valorisation tardive de l'entrepreneuriat féminin dans le continent africain.

La formation :

La formation des femmes entrepreneures a fait l'objet de plusieurs recherches. Les résultats obtenus semblent contradictoires.

Aux états unis, WATKINS (Watkins, 1984) a remarqué que les femmes entrepreneures ont un niveau éducatif moins important que celui des hommes. En revanche, Hisrish et Brush (Hisrish, 1987) ont constaté à travers une étude qu'ils ont menée que le niveau de formation des femmes entrepreneures est comparable à celui des hommes, mis à part les domaines d'études qui diffèrent (ingénierie, gestion, sciences humaines, etc).

Une autre enquête menée aux états unis par Lee et Rogoff (Lee, 1996) sur 170 hommes et 61 femmes à la tête de PME, a confirmé l'existence de différences en matière de formation en Gestion entre les deux genres. Le niveau de formation joue un rôle important dans l'éveil des entrepreneurs mais il n'est pas un élément déterminant. Le niveau de formation, son contenu et sa qualité, facilite le comportement entrepreneurial, surtout s'il est en relation avec le domaine d'activité.

En Europe, selon une étude menée par Lavoie et Yudkin (Lavoie, 1985), les femmes européennes ont un niveau d'instruction plus élevé que la moyenne de la population. Une autre étude menée par Line Robert (Line, 2003) confirme que les femmes entrepreneures françaises

sont parfaitement instruites. Ainsi, parmi les femmes interrogées, 4 femmes entrepreneures sur 5 ont fait des études supérieures.

Cependant, dans tous les pays, il existe des différences d'accès à l'information entre hommes et femmes. En effet, dans de nombreux pays, les femmes n'ont même pas accès à l'enseignement de base. Ce problème se pose plus particulièrement, dans les économies sous-développées. Dans ces pays, l'analphabétisme est souvent considérablement plus élevé chez les femmes que chez les hommes (Karim, 2000) (Mayoux, 2001) (Ocde, 2004). Cette situation a des conséquences importantes sur les possibilités qu'ont les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'analphabétisme les exclut presque totalement du champ de l'entrepreneuriat et les oblige à devoir travailler dans le secteur informel. C'est malheureusement ce qui arrive à de nombreuses femmes entrepreneures dans les pays en développement, tant d'Afrique que d'Asie. En réalité, les femmes analphabètes sont poussées vers ce secteur, car elles n'ont pas d'autre choix. Leurs seules expériences et connaissances sont celles qui résultent de leur rôle traditionnel de femmes. Elles se trouvent en dehors du marché réglementé et disposent d'un faible statut social. De ce fait, la probabilité de survie d'une entreprise créée par cette catégorie de femme est faible (Karim, 2000) (Ocde, 2004).

L'influence familiale :

De nombreux chercheurs ont admis qu'un pourcentage élevé de femmes entrepreneures ont un parent lui-même entrepreneur (Cooper, 1982) (Hisrich, 1987). Une étude américaine réalisée auprès de 58 entrepreneures révèle que la femme entrepreneure est quatre fois plus sujette à une influence parentale (père ou mère) que la population en général (Smith, 1982).

D'autres recherches menées par Hisrich et Peters (Hisrich, 1991), ont montré que la profession des parents des entrepreneurs marque fortement la personnalité de l'entrepreneur, cela est également vrai pour les femmes que pour les hommes. Les entrepreneures s'habituent dès le plus jeune âge à la nature indépendante et à la souplesse d'un statut dont le père incarne l'exemple. Hisrich et Peters indiquent également que la présence d'une mère entrepreneure renforce plus le sentiment d'indépendance chez sa fille et aura une influence sur son désir d'entreprendre par la suite.

Selon une autre enquête réalisée par Watkins et Watkins (Watkins, 1983) sur 58 femmes entrepreneures britanniques, 37% avaient un père entrepreneur, 16% avaient une mère propriétaire en tout ou partie d'une entreprise, 10% descendent d'un père dont l'occupation avait un lien étroit avec le monde de l'entreprise.

En droite ligne de ces observations, certains auteurs Dunn et Holtz-Eakin (Dunn, 1995) ont analysé l'enquête longitudinale menée aux États-Unis sur l'expérience relative au marché du travail (Longitudinal Survey of Labour Market Experience). Ils révèlent eux aussi que les pères influencent les garçons et les mères les filles (Ocde, 2004).

Un autre aspect de l'influence familiale est le statut matrimonial. Le statut matrimonial n'est pas sans effet sur la prise de décision d'entreprendre. Dans leur étude, Watkins et Watkins (Watkins, 1984) découvrent que 48% des entrepreneuses sont mariées, 29% sont divorcées et 19% sont célibataires. Le rôle du mariage stabilisateur n'est pas vérifié pour la femme. Pour le mari, il peut constituer soit un frein, soit un stimulateur pour la création d'entreprise.

D'autres recherches récentes se sont intéressées au rôle que peut jouer le conjoint dans l'entrepreneuriat féminin. Ainsi Gundry et Welsh (Gundry, 1994) comme Werbel et Danes (Werbel, 2010) rappellent que le conjoint est une partie prenante indéniable puisqu'il possède un véritable droit de décision sur l'engagement du capital initial, souvent issu des fonds de la famille. Davidson et Honig (Davidson, 2003), dans une analyse qualitative sur l'identification des figures de soutien social à l'entrepreneur naissant, mettent en évidence le rôle du conjoint comme facilitateur ou, au contraire, entrave à la décision de créer une entreprise sans toutefois

pouvoir préciser en quoi ce conjoint peut ou non aider la démarche entrepreneuriale (Nikina, 2012).

Kirkwood (Kirkwood, 2009) relate que la femme consulte son conjoint avant toute décision de nature entrepreneuriale. Ce point serait une spécificité féminine, qui, selon ce dernier auteur, aborde son travail professionnel dans une perspective relationnelle. Autrement dit, contrairement à son homologue masculin, la femme entrepreneur échangerait avec les parties prenantes, en particulier avec son conjoint, avant de prendre une décision sur son activité professionnelle.

L'expérience :

Plusieurs recherches ont mis à l'évidence l'existence de liens étroits entre l'expérience professionnelle antérieure et le recours à l'entrepreneuriat. Plusieurs femmes estiment que la réussite de leur projet entrepreneurial passe nécessairement par l'existence préalable du salariat. Le salariat leur permettrait en effet d'acquérir l'expérience technique et relationnelle et de pouvoir épargner les fonds nécessaires à la création par la suite de leur entreprise.

Les recherches indiquent avec quasi-certitude que la plupart des créateurs d'entreprise optent pour un secteur dans lequel ils ont déjà travaillé (Brüderl, 1992) (Phillips, 2002) (Romanelli, 1989). Ainsi, une personne qui aura passé sa vie à enseigner sera plus susceptible de repérer une opportunité liée à son expérience de l'enseignement plutôt qu'une opportunité ayant trait à l'aéronautique ou à l'informatique. Autrement dit, plus les femmes exerçant une activité seront nombreuses, plus grande sera la probabilité qu'elles créent leur propre emploi. Le secteur dans lequel elles exercent est également capital. Cependant, les femmes sont, en général, sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques, et en surnombre dans les filières littéraires. Il est donc logique que les entreprises reposant sur des innovations technologiques soient moins souvent créées par des femmes (Ocde, 2004).

Correll (Corell, 2001) montre que les différences entre hommes et femmes en termes de perception des compétences spécifiques (pour l'entrepreneuriat ou les mathématiques par exemple) influencent les décisions des jeunes femmes en matière d'études (et plus tard de carrière). Le processus de choix de carrière s'opère tout au long de la vie, car les individus prennent une série de décisions qui ont des répercussions sur leur avenir professionnel. Ces différences entre hommes et femmes dans la sélection des activités qui déterminent les possibilités professionnelles apparaissent souvent tôt dans le choix des études. Ainsi, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à s'orienter vers un diplôme d'ingénierie ou de sciences physiques, ce qui entrave de toute évidence leur capacité à découvrir des opportunités dans les domaines technologiques.

Dans cette logique d'idées, plusieurs recherches (Watkins, 1983) (Hisrich, 1984) ont montré que les femmes ont souvent de l'expérience dans les domaines liés aux services plutôt que dans les domaines industriels, techniques ou entrepreneuriaux.

D'autres chercheurs se sont intéressés aux facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les opportunités entrepreneuriales proposées aux femmes, par comparaison avec les hommes. Van der Lippe et Van Dijk (Van, 2002) ont identifié trois facteurs qui peuvent avoir une influence négative sur les opportunités présentées aux femmes : le cadre politique et institutionnel, la politique familiale et les moyens offerts par le marché.

Le cadre politique et institutionnel, qui se traduit par une exclusion de certains métiers. En effet, les femmes n'ont pas la possibilité d'accéder à toutes les opportunités, car nombre de ces dernières dépendent du métier exercé. L'exclusion selon Cahill (Cahill, 2001), Davies (Davies, 1996) et Hitz (Hitz, 1990), qui peut être de fait ou de droit, empêche certaines catégories de population d'accéder à certaines professions. L'Exclusion de droit a considérablement reculé et continue de régresser dans la plupart des pays développés. Cependant, dans beaucoup de pays

en développement, d'importantes interdictions juridiques pèsent toujours sur les femmes désireuses d'exercer certaines professions et certains métiers. C'est actuellement le cas dans bien des pays d'Afrique et d'Asie.

Cependant, l'exclusion de fait même exerce un impact considérable sur la capacité des femmes à créer et à diriger une entreprise. L'exclusion de fait est responsable de l'essentiel de l'écart de salaire entre hommes et femmes au niveau macro, mais l'association contextuelle se traduit par une baisse de la rémunération relative pour toutes les femmes, et pas seulement pour celles qui exercent des professions dominées par les femmes (Ocde, 2004, p 35). Par ailleurs, quelque que soit l'organisation considérée, les femmes sont beaucoup moins susceptibles d'obtenir une promotion que leurs collègues masculins (Smith, 2002). Dans le milieu universitaire, elles ont par exemple moins accès à des postes de direction ou d'encadrement. Dans les États membres de l'UE, les étudiantes sont légèrement plus nombreuses que les étudiants (52 pour cent de filles en 1999), mais les femmes ne représentent que 25 pour cent des enseignants du supérieur et moins de 33 pour cent des chercheurs du secteur public. Les femmes auront donc moins de possibilités d'acquérir une expérience dans l'encadrement et de se constituer des réseaux professionnels de qualité. Elles auront par conséquent accès à moins d'informations et de moyens que les hommes. Or, ces deux éléments constituent justement les facteurs qui leur permettraient de reconnaître et d'utiliser pleinement les opportunités qui s'offrent à elles.

1.2) La motivation des Femmes Entrepreneures

La littérature démontre que les femmes comme les hommes entreprennent par besoin d'indépendance et d'accomplissement et par refus de travailler pour une tierce personne. Cependant, nous pouvons observer des différences entre hommes et femmes pour ce qui est de la motivation à développer l'entreprise. La principale motivation des hommes à vouloir entreprendre, est le désir de détenir plus d'argent et être maître de son propre destin. Pour les femmes, cette raison n'est pas primordiale (Zouiten, 2006). C'est plutôt le désir d'indépendance, l'épanouissement personnel ou le souci de subvenir aux besoins familiaux qui priment. C'est encore plus vrai chez les mères célibataires, veuves ou divorcées qui sont contraintes d'agir pour faire face à leur situation.

D'autres études (Cadieux, 2002) (Holmquist, 1990) (Kaplan, 1988) confirment également que les femmes entrepreneures gérant des petites entreprises privilégient souvent les objectifs sociaux, alors que les hommes entrepreneurs ont tendance à accorder une importance aux objectifs économiques (Kent, 1982).

Pour certaines, femme entrepreneure, cela va plus loin : devenir entrepreneure est une question d'identité et d'estime de soi (Edwards, 2005) (Moore, 1997). D'autres femmes décident d'entreprendre afin de concilier vie familiale et vie professionnelle. Selon Richer et St-Cyr (Richer, 2007), 25 % des entrepreneures québécoises mentionnent cette motivation comme étant à l'origine de leur projet entrepreneurial. Le contrôle relatif qu'offre l'entrepreneuriat sur la gestion du temps, sur le niveau des exigences professionnelles et le rythme du travail vient fortement influencer le choix des femmes à lancer leur entreprise (Belcourt., 1991) (Edwards, 2005). En effet, plusieurs témoignages recensés dans la littérature démontrent cette volonté des femmes de gérer leur temps, notamment pour limiter les conflits. Ceci signifie évidemment avoir un certain contrôle sur le nombre d'heures consacrées au travail et sur les moments et le lieu où le travail est réalisé. Cela signifie aussi contrôler l'intensité du travail à réaliser selon les cycles de la vie de la famille, et ce, pour éviter ou limiter les périodes de conflit ou l'ampleur des conflits entre les exigences de la vie professionnelle et celles du reste de la vie.

Selon Barnard Duchéneaut (Duchéneaut, 1997), on peut faire la différence entre des facteurs « push » qui poussent les femmes vers le travail indépendant sans qu'il y ait réelle volonté mais

plutôt nécessité, et des facteurs «pull » qui les attirent positivement et débouchent sur une véritable volonté de création

Les facteurs négatifs Push qui incitent les femmes à créer leur propre entreprise comprennent le besoin d'argent, l'absence de structure de prise en charge des enfants en bas âge, des conditions de travail inacceptables, la rigidité des horaires de travail, une différence de rémunération importante entre hommes et femmes, une ségrégation dans l'attribution des postes, les frustrations d'un avancement bloqué, la désillusion quand aux relations traditionnelles des employés et des employeurs. Dans certains pays, le haut niveau de chômage est un facteur de poussée. Plusieurs auteurs dont Hisrich et Brush (Hisrich , 1985) maintiennent cette thèse et confirment que le chômage, un revenu familial faible, l'insatisfaction au travail, et le besoin d'une flexibilité encouragent la femme à entreprendre.

Les facteurs positifs « pull » qui attirent les femmes vers la carrière d'entrepreneures sont les opportunités et les possibilités présentes sur le marché, l'intérêt pour un secteur particulier de l'économie, les objectifs sociaux, le besoin d'avoir des horaires souples, une rémunération supérieure et une indépendance financière, l'évolution, l'accomplissement et l'épanouissement personnel.

1.3) Problèmes - obstacles rencontrés par les femmes en affaires

L'accès au Financement :

L'accès au financement reste sans doute le plus grand obstacle pour les femmes entrepreneures. Selon des études (Aldrich, 1989) (Hurley, 1991) (Scott, 1986) (Forget, 1997), les divers aspects du financement qui sont déterminants pour les femmes entrepreneures sont : l'importance du capital lors du démarrage et pendant la croissance, la provenance des fonds et les attentes des organismes emprunteurs, la réputation des femmes entrepreneures comme emprunteuse, la qualité du risque de crédit qu'elles représentent et les difficultés particulières rencontrées pour l'obtention des fonds requis.

De manière générale, les investissements de démarrage chez les femmes restent plus faibles que celles des hommes même si la réputation des femmes entrepreneures est enviable, en particulier en ce qui concerne le remboursement d'emprunts et de crédits.

Forget (Forget, 1997) a constaté lors d'une étude que les femmes entrepreneures ont tendance à emprunter des sommes moindres que les hommes. Il explique que les femmes sont considérées comme un très bon risque par les institutions bancaires en raison de leur manque d'expérience et de compétences.

Richer et St-Cyr (Richer, 2007) précisent que si les femmes entrepreneures empruntent des sommes moindres que leurs confrères masculins, cela peut s'expliquer par diverses raisons : une plus faible tolérance au risque de la part de l'entrepreneure ou du prêteur, une croissance de l'entreprise moins rapide, nécessitant donc des investissements moindres, une taille plus petite que la moyenne des entreprises de leurs confrères masculins, des besoins moindres à cause de la disponibilité d'autres fonds ou des aptitudes de gestion différentes.

D'autres recherches précisent que les femmes entrepreneures préfèrent investir dans un premier lieu leur propre argent dans leur propre projet. Si elles peuvent, elles choisissent de ne mettre en jeu que l'argent qui leur appartient, puis décident d'emprunter, et enfin de recourir à un financement extérieur tel que le capital-risque ou le capital-investissement. C'est ce que l'on appelle l'ordre de priorité financière (Myers, 1984) (Ocde, 2004).

Cependant, très peu de femmes pensent ou utilisent le capital-risque, et lorsqu'elles l'utilisent, c'est davantage dans le but de faire croître leur entreprise que pour son démarrage (Légaré, 2000) (Richer,2007). La faible utilisation du capital de risque par les femmes semble être liée à un manque de connaissances et de compréhension du marché du capital de risque privé, à une

mauvaise compréhension des enjeux financiers liés aux activités de l'entreprise, ainsi qu'à un manque de réseaux et d'interrelations pour aider les femmes entrepreneures à accéder aux marchés financiers (Lee-Gosselin, 2010).

Par ailleurs, les femmes entrepreneures ne profitent pas également du capital-investissement (Angel Capital). Ce capital se réfère au capital d'investissement provenant d'investisseurs providentiels qui sert de capital d'amorçage et de capital de création aux nouvelles entreprises innovantes. Contrairement au capital de risque, le capital providentiel fournit des sommes de moindre importance (Beckert, 2007). Ce type de capital est fréquemment utilisé aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une étude américaine menée pendant 4 ans et comparant l'attitude des propriétaires d'entreprise selon le genre, démontre que peu de femmes profitent de ce type de financement. Les auteurs démontrent que les femmes sont peu intéressées à inviter des étrangers à investir dans leur entreprise, en particulier si cet investisseur est un homme (Beckert, 2007). Elles restent très conservatrices en ce qui concerne les sources de financement.

Malgré le fait que les femmes jouissent d'une bonne réputation de remboursement auprès des institutions financières et malgré le fait qu'elles empruntent de plus petites sommes que les hommes, il arrive souvent que les banques leur demandent des garanties. Les garanties exigées pour obtenir un financement extérieur peuvent se révéler inabordables pour la plupart d'entre elles. Il peut s'agir de caution de la part d'un parent ou du conjoint, ainsi que de garanties personnelles sur des biens immobiliers par exemple. Plusieurs chercheurs ont démontré que ces demandes de garanties sont un frein potentiel à la création et au développement des entreprises créées par les femmes (Belcourt, 1991) (Forget, 1997)(Légaré, 2000).

Il est aussi possible que les institutions financières soient moins intéressées à faire de « petits prêts » que des « gros prêts » à cause du ratio plus défavorable des coûts d'analyse de dossier et de suivi par rapport à la valeur du prêt. Le micro-crédit constitue une solution spécifique aux problèmes des petits financements. Il s'agit d'un mécanisme financier devenu très populaire, particulièrement dans les pays en développement. Le micro-crédit est né de l'idée qu'il est possible d'alléger une grande partie de la pauvreté en apportant des services financiers aux ménages à bas revenu. Les établissements de micro-crédit s'engagent donc à servir des clients qui ont été exclus du secteur bancaire formel. La plupart des emprunteurs y recourent pour financer des activités indépendantes, et beaucoup commencent par souscrire des emprunts minimes, remboursés sur plusieurs mois, voire sur une année. Rares sont les établissements qui demandent une garantie. Ces établissements sont parvenus à atteindre les individus pauvres, et particulièrement les femmes, difficiles à toucher par d'autres moyens. Selon (Morduch, 1999), le micro-crédit semble donc constituer une solution « gagnant-gagnant », pour les établissements financiers et les clients pauvres.

Cependant, des recherches montrent que les espoirs considérables placés dans le micro-crédit ne seront peut-être pas concrétisés (Milgram, 2001) (Morduch, 1999) (Ocde, 2004). En effet, le micro-crédit aide l'emprunteur à financer la création d'un emploi, il crée rarement des emplois pour d'autres, et son succès est particulièrement limité dans les régions faiblement peuplées où les revenus présentent une forte saisonnalité. En somme, le micro-crédit aide les femmes chefs d'entreprise en leur apportant un financement, sans pour autant résoudre les problèmes liés à la situation sociale et les conditions sur le marché.

Le Réseautage :

Les auteurs intéressés par les réseaux d'affaires utilisés par les entrepreneures s'entendent pour confirmer que les femmes ont tendance à se regrouper dans les réseaux féminins comme les hommes (Lanbrecht, 2003). Cependant, un certain nombre de recherches signalent que les femmes s'engagent moins que les hommes dans les réseaux. St-Syr (St-Cyr, 2001) signale que les femmes tentent à sous utiliser le réseautage en raison d'un manque de temps ou d'intérêt.

Bien que les données n'aient pas été actualisées, ce constat est susceptible d'être toujours d'actualité puisque les entrepreneures sont très occupées par l'ampleur de leurs charges de travail et de famille. Il leur reste peu de temps à consacrer pour s'affilier aux réseaux d'affaires. D'autres recherches se sont intéressées au rôle du réseautage dans l'entrepreneuriat féminin. Selon Bulte (Bulte, 2003), Les petites entreprises ne peuvent pas croître d'elles-mêmes parce que leur croissance dépend de la qualité des renseignements fournis par leurs partenaires et par les réseaux auxquels elles appartiennent.

Quant aux raisons qui pousseraient les femmes entrepreneures à établir des réseaux, Baines et Wheelock (Baines, 1998) expliquent que les réseaux peuvent s'avérer utiles pour recruter de bons employés, obtenir des conseils, saisir de nouvelles occasions d'affaires ou dénicher des partenaires commerciaux. Andersson et Evensson (Anderson, 2000) ainsi que Doyle et Young (Doyle, 2001) arrivent à la conclusion que de bons réseaux personnels ont un impact positif sur le plan de la création d'une entreprise.

La littérature énumère deux types de réseaux : les réseaux formels et les réseaux informels. Pour les réseaux formels, les recherches réalisées dans le passé portent sur la participation des femmes aux réseaux de type chambres de commerce ou les associations professionnelles. Plusieurs difficultés ont été signalées ce qui expliquerait un taux de participation faible à ces réseaux.

En revanche, les réseaux informels de divers types semblent avoir une influence positive sur les femmes entrepreneurs. Il peut s'agir de rencontres informelles, à une certaine fréquence, de l'entrepreneure avec diverses personnes (amies, entrepreneures, des proches par des liens de famille ou des connaissances) qui peuvent être utiles à l'entreprise et/ou à l'entrepreneure.

Selon Mankelov (Mankelov, 2002), les réseaux informels fournissent aux femmes un soutien moral constant et de l'encouragement lors des phases de démarrage et de croissance de leur entreprise, mais ils apportent également de l'information ainsi que diverses sources de financement.

La conciliation travail-famille :

En ce qui concerne la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, des études ont mis en exergue les difficultés que peuvent éprouver les femmes entrepreneurs en tant que mères de famille. Ainsi, Kirkwood (Kirkwood, 2003) montre dans son étude qualitative auprès de 21 femmes américaines que celles-ci ne créent leur entreprise qu'après l'entrée à l'école des enfants. Cela confirme les résultats de Fouquet (Fouquet, 2005), selon lesquels les femmes dirigeantes célibataires (ou veuves ou divorcées) créent plus car elles auraient moins de charges de famille.

La famille et l'entreprise interagissent en de multiples endroits et créent des tensions, des conflits entre le rôle au travail et celui à la maison, voire des dilemmes lorsque l'entreprise croît (Morrisson, 2010). Généralement, les conflits émergent autour de l'autonomie, de l'implication dans son travail, de la non-flexibilité de l'emploi du temps, de l'engagement dans la famille.

Meurs, Pailhé et Ponthieux (Meurs, 2010) ont montré dans leur étude que les femmes trentenaires cumulent activité professionnelle et vie familiale mais que néanmoins l'arrivée d'un enfant marque une rupture dans leur trajectoire professionnelle avec généralement une diminution de l'activité. Minni et Moshion (Minni, 2010) ont signalé également que le nombre d'enfants a un impact réel sur l'activité des femmes salariées, puisque 83% des femmes continuent de travailler pour le premier enfant, elles ne sont plus que 64% en activité pour le deuxième et seulement 43% avec un troisième.

Selon d'autres chercheurs, la maternité peut être un facteur favorisant l'entrepreneuriat féminin, car elle pousserait les femmes vers la sortie du salariat.

2) L'Entrepreneuriat féminin au Maroc :

Dans la dernière décennie, le Maroc a connu d'importantes mutations socioculturelles, démographiques, législatives et économiques. Les entreprises marocaines ne restent pas en marge de ces mutations, elles aussi vivent de profonds changements. Elles sont contraintes de s'adapter sans cesse aux nouvelles exigences du marché.

Dans ce processus, la femme marocaine a été pendant longtemps marginalisée et reléguée à l'arrière-plan. Or tout effort de développement qui exclue la moitié du potentiel humain d'un pays ne pourra aboutir.

De manière générale et jusqu'à une certaine période (début des années 70) la plupart des femmes au Maroc subissaient ainsi leur sort, sans réagir : travaux domestiques, travaux agricoles et d'élevage. Et dans d'autres cas elles travaillaient en dehors de chez elles avec un salaire, ou exécutaient des travaux manuels (broderie, couture, etc) contre une petite rémunération. Dans les deux cas, elle dépensait ce qu'elle gagnait dans le foyer familial sans qu'elle puisse épargner.

Il faut également signaler que l'ancien code du commerce interdisait la femme d'exercer une activité commerciale sans l'autorisation de son mari.

Mais avec la scolarisation progressive des femmes au Maroc, leur accès par la suite au marché de l'emploi ainsi que les changements positifs au niveau juridique (Moudawana, réforme du code du commerce) ont favorisé l'émergence de l'entrepreneuriat féminin au Maroc.

Dans ce contexte, l'entrepreneuriat au féminin au Maroc apparaît comme un phénomène récent et rares sont les études qui ont été menées dans ce sens.

2.1) Profil des femmes entrepreneures au Maroc

Selon une étude réalisée par l'Association des Femmes entrepreneures au Maroc (AFEM, 2005), l'âge moyen des femmes entrepreneures au Maroc se situe entre 35 et 44 ans. La majorité de ces femmes sont mariées. La situation matrimoniale semble être un facteur de stabilité sociale pour ces femmes entrepreneures et un élément d'encouragement pour une meilleure gestion de leurs projets.

Selon une autre étude réalisée par Salmane (Salmane, 2011), la majorité des femmes interrogées ont plus d'un enfant et déclarent avoir créé leur entreprise lorsque leurs enfants étaient encore jeunes. Elles déclarent également que le jeune âge de leur enfant n'a pas eu une influence négative sur leur projet entrepreneurial. Cela peut être expliqué par l'existence de la solidarité familiale qui caractérise toujours la société marocaine ou la famille peut participer activement à la garde des enfants.

Concernant la formation, les femmes entrepreneures marocaines ont dans leur grande majorité un niveau d'instruction élevé. Les deux tiers d'entre elles disposent d'un niveau universitaire. Il faut souligner que les femmes entrepreneures non ou peu instruites ne gèrent que des Micros et petites entreprises à domicile, essentiellement dans les activités liées aux secteurs du commerce et de l'artisanat (Bousseta, 2011).

Sur le plan de l'expérience, les études menées au Maroc ont conclu qu'une grande continuité existe entre l'expérience antérieure des femmes entrepreneures marocaines et le projet qu'elles ont créé. La majorité de ces femmes ont déjà travaillé avant de décider de travailler à leur compte. Le plus souvent dans l'entreprise privée ou elles occupaient des postes d'encadrement ou de direction (Rachdi, 2006). Elles choisissent ensuite de se lancer de préférence dans leur domaine d'expertise.

2.2) Caractéristiques des entreprises créées par les femmes au Maroc

Les entreprises créées et ou gérées par les femmes au Maroc sont dans leur majorité de petite taille, de type TPE (Très Petites Entreprises) ou des PME (Salmane, 2011). Les deux tiers d'entre elles emploient moins de 20 salariés. La plupart de ces entreprises sont relativement jeunes, la moitié de celles-ci a moins de 5 ans (Rachdi, 2006).

La forme juridique majoritaire de ces entreprises féminines est constituée par des SARL. Le choix de cette forme juridique est justifié par sa simplicité et son adéquation aux PME ainsi que la souplesse de son statut et du capital social qui reste moins élevé avec des facilités en termes de blocage à la création.

Les entreprises féminines marocaines sont concentrées dans le secteur des services. Il s'agit d'un secteur qui nécessite moins d'investissements ou de formations spécifiques et dont les barrières à l'entrée sont relativement faibles pour la femme marocaine (Salmane, 2011).

En ce qui concerne la motivation des femmes marocaines quant à la création de leur entreprise, l'insatisfaction professionnelle et la flexibilité des horaires que procure l'entrepreneuriat en seraient les principales motivations (Salmane, 2011).

2.3) Les obstacles rencontrés par les entrepreneures marocaines

Les entrepreneures marocaines rencontrent beaucoup d'obstacles tout au long de leurs parcours entrepreneurial. Les obstacles identifiés concernent l'accès au financement, l'accès aux réseaux de soutien, les pratiques socioculturelles et la conciliation vie privée/vie professionnelle.

L'accès au Financement :

Les femmes entrepreneures marocaines préfèrent financer leurs projets grâce à leurs épargnes personnelles ou l'aide familiale. Ainsi, dans la culture de la PME marocaine, l'essentiel du financement de l'entreprise féminine est constitué par l'apport personnel et familial et le recours au crédit bancaire reste très faible et demeure une exception (Boussetta, 2011).

Cette préférence pour les fonds propres s'explique par les difficultés rencontrées par les femmes marocaines pour obtenir des crédits bancaires. Ces difficultés peuvent se résumer en deux points : le coût excessif du crédit (taux de base, durée, etc) imposé aux entrepreneurs de manière générale, qu'ils soient hommes ou femmes ainsi que les garanties exigées.

Dans ce sens, des études antérieures confirment les exigences du système bancaire marocain en terme de garanties, y compris dans le cas des programmes de financement proposés par l'état (Crédit Jeune Promoteur, Moukawalati, etc).

Quant à la discrimination sexiste à laquelle peut faire face la femme entrepreneure marocaine lors de la demande d'un crédit bancaire, les femmes interrogées par Salmane (Salmane, 2011) réfutent toute discrimination basée sur leur sexe et déclarent que les décisions bancaires sont fondées essentiellement sur la solidité de leurs dossiers notamment en terme de garanties. Elles trouvent que les garanties exigées par les banques marocaines sont trop élevées et que malheureusement les banques ne prennent pas en considération d'autres critères tels que l'expérience professionnelle, les diplômes et les compétences.

L'accès aux réseaux de soutien :

Malgré l'existence au Maroc de plusieurs associations et organismes de soutien et de promotion de l'entreprise féminine, on constate que peu de femmes adhèrent à ces groupements.

Parmi les associations les plus connues au Maroc, on peut citer en premier lieu l'Association des Femmes Entrepreneures du Maroc (AFEM) qui a été créée en 2000 et dont les missions

consistent à : encourager et appuyer la création d'entreprises par les femmes, informer, encadrer et assister les femmes chefs d'entreprises dans la gestion et la pérennisation de leurs entreprises, développer les compétences managerielles des femmes entrepreneurs en leur assurant des formations et enfin constituer un réseau afin de jouer un rôle de lobbying auprès des pouvoirs public et des institutions internationales.

Une autre institution importante dans ce domaine est l'association Espace de Départ (ESPOD) fondée en 1991. L'ESPOD représente un espace de rencontre, d'information, de formation et de solidarité visant l'amélioration de l'environnement et de la qualité des entreprises féminines. Cependant, la faible implication des femmes entrepreneures marocaines dans ce type de réseaux est due selon Salmane (Salmane, 2011) à leur méconnaissance de ces organismes et à leur manque de temps et d'intérêt.

Sur un autre plan, l'administration publique ainsi que les formalités nécessaires pour la création d'une nouvelle entreprise, constituent un autre obstacle majeur pour les femmes marocaines. La corruption, la lenteur des formalités administratives ainsi que les attitudes bureaucratiques sont tous des obstacles lourds à supporter pour une jeune entrepreneure.

Pourtant, plusieurs institutions publiques de soutien à la création d'entreprise existent au Maroc. Les Centres Régionaux d'investissement (CRI) ont été créés en 2002 afin de promouvoir l'investissement et la création d'entreprises.

Ces CRIS implantés dans les différentes villes du royaume s'appuient sur un guichet unique. L'objectif est de faciliter toutes les formalités et d'alléger les procédures en matière de création d'entreprises.

La principale mission dévolue à ces centres régionaux d'investissement est de rompre avec les lenteurs et les tracasseries administratives qui sont considérées par les femmes entrepreneures marocaines au Maroc comme la principale contrainte en matière de création d'entreprises (Boussetta, 2011).

Malheureusement, plusieurs femmes qui souhaitent entreprendre ignorent l'existence de ces structures. Des campagnes d'information s'avèrent donc nécessaire pour faire rapprocher ce genre d'organismes des femmes marocaines.

D'autres femmes chefs d'entreprise interrogées par Salmane (Salmane, 2011) estiment que ces organismes d'appui ne sont pas suffisamment sensibles à la situation des femmes marocaines qui ont besoin d'un accompagnement spécifique.

Les pratiques socioculturelles

D'autres obstacles plus particuliers sont ressentis par les femmes entrepreneures marocaines avec plus d'acuité comme la discrimination sexiste, notamment au début de leur activité ou lorsqu'elles sont jeunes célibataires.

Ainsi, l'étude de Salmane (Salmane, 2011) révèle que dans leurs rapports quotidiens, l'harcèlement, le manque de crédibilité et la réticence des différents partenaires (client, fournisseurs, etc) sont les principales difficultés dont souffrent les femmes marocaines au démarrage de leur projet.

L'entourage familial semble également être un obstacle bien que, légalement, la femme marocaine n'est plus obligée de demander l'autorisation à son père ou à son mari, comme, à titre d'exemple, en cas de déplacements répétitifs à l'étranger ou en cas de rencontres avec des clients à des heures tardives.

Ces pratiques sociales sont justifiées par les traditions et coutumes caractérisant la société Marocaine, qui imposent à la femme de respecter certaines règles de conduite vis-à-vis de sa famille et de la société.

Conciliation Vie privée/vie professionnelle :

Au Maroc, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ne semble pas poser des problèmes aux entrepreneures féminines. La plupart de ces femmes, déclarent que quelque soit l'âge de leurs enfants, concilier le travail et la vie privée demeure une question d'organisation (Salmane, 2011). Ces femmes déclarent également disposer des moyens financiers pour engager une aide-ménagère qui s'occuperait à la fois des tâches ménagères ainsi que de leurs enfants. Ces femmes peuvent également compter sur leur entourage familial (parents et beaux parents) pour garder leurs enfants pendant qu'elles travaillent.

CONCLUSION

Le présent article constitue une première tentative pour cerner le phénomène de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Un champ de recherche, rappelons –le, peu investi au Maroc.

L'analyse des dernières études menées au Maroc, nous a permis de dresser un portrait sur les caractéristiques des femmes entrepreneures marocaines et celles de leurs entreprises. Il en résulte que les chefs d'entreprises marocaines sont assez jeunes, de niveau d'instruction supérieur et possèdent une expérience professionnelle considérable, leurs sociétés sont souvent liées aux secteurs des services.

Plusieurs obstacles ont été également identifiés. Le problème d'accès au financement, même si le mode de financement prédominant des entrepreneures marocaines reste l'épargne personnelle ou l'aide familiale. Le coût excessif du crédit imposé aux entrepreneurs ainsi que les garanties exigées constituent les principales difficultés rencontrées.

Au niveau des réseaux de soutien, les femmes entrepreneures marocaines sont peu impliquées, souvent par manque de temps et aussi par ignorance de ces structures d'appui. Des campagnes d'information s'avèrent donc nécessaires pour faire rapprocher ce genre d'organismes des femmes marocaines.

Les entrepreneures marocaines restent également confrontées à d'autres difficultés notamment, la lourdeur bureaucratique et d'autres pratiques socioculturelles caractérisant la société marocaine.

Les études qui ont été menées jusqu'à présent, concernait uniquement les femmes entrepreneures du secteur formel.

Il serait donc important qu'on s'intéresse davantage à d'autres catégories de femmes porteuses de projets notamment dans le secteur informel.

REFERENCES

- (AFEM,2005) Etude sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc ,2005
- (ALDRICH, 1989) In pursuit of evidence: sampling procedure for locating new business, Journal of Business Venturing, vol 4,1989, p.367-386.
- (BAINES, 1998) Working for each other : Gender, the household and micro-business survival and micro-business survival and growth", International Small Business Journal, vol. 17, no 1, 1998, p. 17-35.
- (BECKERT-BLEASE, 2007) Do Women-Owned Businesses Have Equal Access to Angel Capital? Journal of Business Venturing, 22, 503-521.
- (BELCOURT, 1991) Une cage de verre : Les entrepreneures au Canada. Montréal: Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme.
- (BIRLEY, 1987) Do women entrepreneurs require different training ? American Journal of Small Business, Summer, 27-35.
- (BOUSSETTA, 2011) Entrepreneuriat Féminin au Maroc : Environnement et Contribution au Développement Economique et Social. Investment Climate and Business Environment Research Report No. 10/11.
- (BURDERRE, 1990) Black and White female small business owners in central Ohio : A comparaison of selected personal and business characteristics ". Phd thesis, Ohio State University.
- (CADIEUX L, 2002) Le processus de la succession dans les entreprises familiales : une problématique comportant des défis estimables pour les chercheurs, 6^o Congrès international francophone sur la PME - Octobre - HEC – Montréal.
- (DAVIDSON, 2003) The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 18, p. 301-331.
- (DENG, 1995) Female Entrepreneurs Doing Business in Asia : A Special Investigation, Journal of Small Business and Enterprise, 12, pp. 60-80 ... FILION L. J., Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, 74.
- (DOYLE, 2001) Entrepreneurial networks in the micro-business sector : Examining differences across gender and business stage", Journal of Small Business and Entrepreneurship, vol. 16, no 1, 2001, p. 40-55.
- (DUCHENEAUT, 1997) Les femmes entrepreneurs à la tête de PME, in conférence de l'OCDE sur les femmes entrepreneures à la tête de PME : une nouvelle force pour l'innovation et la création. Groupe ESC Rennes, EURO PME, avril 1997.
- (DUNN, 1995) Capital Market Constraints, Parental Wealth and the Transition to Self-Employment among Men and Women: US Department of Labor Bureau of Statistics.
- (Fouquet, 2005) Les femes chef d'entreprise: le cas français », Travail, Genre et Sociétés, N°13, avril, p.31-50.
- (FORGET, 1997) Entreprendre au féminin; Rapport du groupe de travail sur l'entrepreneuriat féminin. Québec: Groupe de travail sur l'entrepreneuriat féminin.
- (GUNDRY, 1994) Differences in Familial Influence Among Women-Owned Businesses", Family Business Review, Vol. 7(3), p. 273-286.
- (HERNANDEZ, 1997) Le management des entreprises africaines, l'Harmattan, Paris.
- (HISRICH, 1987) Women entrepreneurs : a longitudinal study ", Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College.
- (HISRISH, 1991) Entrepreneurs hip: lancer, élaborer et gérer une entreprise, Edition. Economica. pp.6162.
- (HOLMQUIST, 1990) What's special about highly educated women entrepreneurs?, Entrepreneurship and Regional Development, 2(1), 181-193.

- (HURLEY, 1991) Incorporating Feminist Theories into Sociological Theories of Entrepreneurship, Paper presented at the Annual Meetings of the Academy of Management, Miami, FL.
- (KAPLAN, 1988) Women entrepreneurs: constructing a framework to examine venture success and failure, *Frontiers of Entrepreneurial Research*, Wellesley, MA: Babson College, 625-637.
- (KARIM, 2000) Jobs, Gender and Small Enterprises in Bangladesh: Factor Affecting Women Entrepreneurs in Small and Cottage Industries in Bangladesh. Geneva: ILO.
- (Kirkwood, 2003) The role of family: Comparing women and men entrepreneurs, 48^{ème} Conférence de l'International Council for Small Business, Dublin, Irlande.
- (KIRKWOOD, 2009) Spousal roles on motivations for entrepreneurship: A qualitative study in New
- (LACASSE, 1990) La petite entreprise au Canada: le cas particulière de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur manufacturier, thèse de doctorat en science de gestion, université de Nice Sophia-Antipolis.
- (LAMBRECHT, 2003) Entrepreneuriat féminin en Wallonie, Centre de Recherche PME et d'Entrepreneuriat - Université de Liège et Centre d'Études pour l'Entrepreneuriat, EHSAL, 2003, 231 pages.
- (LAVOIE, 1984) A new era for female entrepreneurship in the 80s. *Journal of Small Business*, pp 34-43, Canada.
- (LEE, 1996) Comparison of small businesses with family participation versus small businesses without family participation: An investigation of differences in goals, attitudes, and family business conflict. *Family Business Review*, 9, 423-437.
- (LEE-GOSSELIN, 2011) Réalités, besoins et défis des femmes entrepreneures de la région de la Capitale-Nationale. Février 2010.
- (LÉGARÉ, 2000) L'entrepreneuriat féminin, une force un atout : Portrait statistique des femmes entrepreneures. Québec: gouvernement du Québec, ministère de l'Industrie et du Commerce, Chaire de développement et de relève des PME.
- (MANKELOW, 2002) The role of network by Australian small business owners", Actes du 47^e congrès de l'International Council for Small Business, San Juan, Porto Rico, 16-19 juin 2002.
- (MAYOUX, 2001) Jobs, Gender and Small Enterprises: Getting the Policy Environment Right. Geneva: ILO.
- (MEURS, 2010) Enfants, interruptions d'activité des femmes et écart de salaire entre les sexes, *Revue de l'OFCE*, Juillet, p.114-133.
- (MILGRAM, 2001) Operationalizing microfinance: Women and craftwork in Ifugao, Uland Philippines. *Human Organization*, 60(3): 212-224.
- (MINNI, 2010) Activité féminine et composition familiale depuis 1975, *Dares Analyses*, n° 27.
- (MORDUCH, 1999) The microfinance promise. *Journal of Economic Literature*, XXXVII, (December): 1569-1614.
- (MYERS, 1984.) The Capital Structure Puzzle. *The Journal of Finance*, 39(3): 575-592.
- (MORRISON, 2010) Mumpreneurship: A Forced Choice .Paper presented at the 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP). 11-16 July 2010. Melbourne, Australia.
- (NIKINA, 2012) Le rôle de la relation de couple et du soutien du conjoint dans l'entrepreneuriat féminin, *De Boeck Supérieur, Revue de l'Entrepreneuriat*, 2012/4 - Vol. 11, pages 37 à 60.
- (OCDE, 2004) Entrepreneuriat féminin : questions et actions à mener. 2^{ème} Conférence de l'ocde des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (pme), Istanbul, Turquie 3-5 juin 2004.
- (RICHER, 2007) L'entrepreneuriat féminin au Québec : dix études de cas Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- (ROBERT, 2003) Les femmes se prononcent : stratégies féministes d'entrepreneuriat pour les femmes francophones, Réseau Femmes Colombie-Britannique, Mai, p.13-14.

- (SALMANE, 2011) Les femmes chefs d'entreprise au Maroc. 11ème Congrès International francophone en entrepreneuriat et PME.
- (SCOTT, 1986) Why more women are becoming entrepreneurs. *Journal of Small Business Management*, 24 (4), 37-44.
- (SEXTON, 1981) Female executives versus female entrepreneurs, dans K.H. Vesper (dir.), *Frontiers of entrepreneurship research : The proceedings of the 1981 Babson Conference on Entrepreneurship Research*, Wellesley, MA, Babson College, p. 40-45.
- (STARR, 1996) *Women entrepreneurs: A review of current research*. Wellesley, MA: Wellesley Centers for Women.
- (ST-SYR, 2002) L'entrepreneuriat du secteur manufacturier québécois : caractéristiques et accès au financement, 6ème CIFPME, HEC-Montréal, Octobre 2002.
- (WATKINS, 1983) The female entrepreneur : her background and determinants of business choice some british data. *Frontiers of Entrepreneurship Research*, Babson College.
- (WELSH, 1982) The information source selection decision : the role of entrepreneurial personality characteristics " *Journal of Small Business Management*.
- (WERBEL, 2010) Work Family Conflict in New Business Ventures: The Moderating Effects of Spousal Commitment to the New Business Venture", *Journal of Small Business Management*, Vol. 48(3), p. 421-440.
- (ZOUITEN, 2007) L'entrepreneuriat féminin en Tunisie. *Dynamiques entrepreneuriales et développement économique*. L'harmattan, p 101-117.